

MUSIQA PEDAGOGIKASINING MUSIQA MADANIYATIDAGI O'RNI

Ernazarova Gulira'no Xayrulla qizi

JDPU 1-kurs magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18002845>

Annotatsiya. Maqolada musiqa pedagogikasining musiqa madaniyatidagi o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Musiqa pedagogikasi musiqiy bilimlarni yetkazishning usullari va jarayonlari bilan bog'liq, shaxsiy rivojlanish va estetik qadriyatlarni shakllantirishdagi rolini o'rganishga ham yordam beradi. Musiqa pedagogikasining tarbiyaviy, madaniy va ijtimoiy jihatlariga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar. Musiqa pedagogikasi, musiqa madaniyati, musiqiy ta'lim, estetik tarbiya, madaniy qadriyatlar, ijtimoiy rivojlanish, pedagogik yondashuv.

Kirish. Musiqa pedagogikasi – musiqiy bilim va ko'nikmalarni yetkazish, o'quvchilarning musiqaga bo'lgan qiziqishini rivojlantirish va estetik tarbiyani shakllantirish bilan bog'liq soha hisoblanadi. U insonning ma'naviy va madaniy rivojlanishida muhim o'rin egallab, jamiyatning umumiy madaniy ko'tarilishi va madaniy qadriyatlarning shakllanishiga katta hissa qo'shadi.

Musiqa pedagogikasi nafaqat musiqani o'rgatish vositasi, balki shaxsiy rivojlanishga yo'naltirilgan kuchli ta'limiy vosita sifatida ham ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy globallashtirish jarayonida turli madaniyatlar musiqiy an'alarini o'rganish va ularga hurmat bilan yondashish orqali yosh avlodga keng qamrovli madaniy tafakkur shakllanadi.

Shu bilan birga, musiqa pedagogikasining jamiyatdagi roli va ahamiyati musiqiy madaniyatni saqlash va rivojlantirishda, ijodkorlik va innovatsion fikrlashni rag'batlantirishda ham ko'zga tashlanadi.

Adabiyotlar sharhi. Musiqa pedagogikasining musiqa madaniyatidagi ahamiyatini o'rganish uchun ilmiy-tahliliy yondashuv qo'llanildi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar va madaniyatning musiqaga ta'siri haqida tahlillar amalga oshirildi. A.Jabborov, S.Begmatov, M.Azamovalarning hammuallifligidagi "O'zbek musiqasi tarixi" deb nomlanuvchi adabiyotda musiqa pedagogikasining tarixi, uning mazmun va mohiyati to'g'risida ko'plab ma'lumotlar yoritib berilgan bo'lib, ushbu adabiyot ustida va o'zbek milliy musiqasi tarixi ustida qator izlanishlar olib borganlar. A.Jabborov, S.Begmatov, M.Azamovalar o'z tadqiqotlarida o'zbek milliy musiqasi tarixini yoritibgina qolmay uning qay tarzda rivojlanib bizgacha yetib kelishi to'g'risidagi ma'lumotlarni va mazmun mohiyatini to'laqonli ravishda yoritib berganlar.

Tadqiqot metodologiyasi. A.Lutfullyev va T.Solomonovlar tomonidan yaratilgan "Xalq cholg'ularida o'qitish uslubiyoti" uslubiy qo'llanmalarida milliy cholg'ular to'g'risida va ularning turlari haqida, o'quvchi yoshlarga musiqiy pedagogikani o'rgatish metodlari yoritib berilgan.

Solishtiruv usuli: Turli davrlar va madaniy makonlardagi musiqa ta'limi tizimlari va musiqa pedagogikasi yondashuvlari solishtirildi. Ushbu yondashuv musiqa ta'limi jarayonida madaniy o'ziga xosliklarning o'rni va ahamiyatini tahlil qilish imkonini berdi.

Ekspert suhbatlari: Musiqa pedagogikasi sohasidagi mutaxassislar va pedagoglar bilan suhbatlar olib borildi.

Dekabr, 2025-Yil

Ushbu suhbatlar musiqa madaniyatida o'qituvchining o'rni, ijodiy faoliyatni shakllantirishdagi metodlar va o'quvchilarni musiqiy madaniyatga jalb etish usullari haqida chuqurroq tushunchalar olishga yordam berdi.

Empirik tahlil: Turli ta'lim muassasalaridagi musiqiy ta'lim jarayonlari kuzatilib, amaliy tajribalar o'rganildi. Bunda musiqa pedagogikasining o'quvchilarga ta'sir darajasi va ularning madaniy qadriyatlarini shakllantirishdagi roli tahlil qilindi.

Ushbu usullar yordamida musiqa pedagogikasining zamonaviy musiqa madaniyatidagi ahamiyati yoritiladi va musiqiy ta'limning madaniy rivojlanishga qo'shadigan hissasi aniqlanadi.

Tahlil va natijalar. Musiqa pedagogikasining musiqa madaniyatidagi o'rni keng va ko'p qirrali bo'lib, bu soha nafaqat o'quvchilarga musiqiy bilimlarni yetkazish, balki ularga madaniy qadriyatlarni singdirish orqali shaxsiy rivojlanishga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Musiqiy ta'lim nafaqat estetik tarbiyani shakllantirishda, balki shaxsning ijodkorlik, mantiqiy tafakkur va hissiy o'sishini rivojlantirishda ham muhim vosita hisoblanadi.

Musiqa ta'limi – bu boshlang'ich yoki o'rta maktab musiqa madaniyati darslari o'qituvchilarini, Oliy ta'limning shu mutahassislikka mos yo'nalaishlari ila ixtisoslashtirilgan maktablarda o'tiluvchi fan o'qituvchilari, maktabgacha ta'lim muassasalarida mavjud musiqa to'garaklarini yurituvchi muallimlarni tayyorlanadigan ta'lim sohasidir. Musiqa ta'limi shuningdek, olimlar musiqani o'rgatish va o'rganish usullarini o'rganadigan tadqiqot sohasidir.

Musiqa ta'limi bilan shug'ullanuvchi olimlar o'z natijalarini ilmiy jurnallarda chop etadilar hamda universitetlarda, institutlarda yoki ixtisoslashtirilgan musiqa maktablarida o'quvchilarga, talabalarga va aspirantlarga dars beradilar, ular musiqiy ta'lim o'qituvchisi bo'lish uchun tayyorlanadi.

Musiqa ta'limi o'quv jarayonining barcha sohalariga, jumladan, fan sohasi (ko'nikmalarni rivojlantirish), kognitiv soha (bilim olish) va xususan, affektiv soha (o'quvchining o'rganilganlarni qabul qilish, o'zlashtirish va baham ko'rish istagi) ni o'z ichiga oladi, musiqani tushunish va sezgirlikni qamrab oladi. Ko'plab musiqa ta'lim dasturlari matematik ko'nikmalardan foydalanishni, shuningdek, ikkilamchi til yoki madaniyatni ravon tushunish va foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu ko'nikmalarni izchil rivojlantirish talabalarga boshqa ko'plab akademik sohalarida foyda keltirishi va ACT va SAT kabi standartlashtirilgan testlarda muvaffaqiyatni oshirishi ko'rsatilgan. Maktabgacha ta'limdan keyingi ta'limda musiqani o'rgatish odatiy hol bo'lib, chunki musiqaga qiziqish inson madaniyati va xatti-harakatlarining asosiy tarkibiy qismi sifatida qaraladi.

Butun dunyo bo'ylab madaniyatlar, tarix va siyosatdagi farqlar tufayli musiqa ta'limiga turli yondashuvlarni qo'llaydilar. Boshqa madaniyatlardan musiqani o'rgatish o'quvchilarga notanish tovushlarni qulayroq qabul qilishga yordam beradi va musiqiy imtiyozlar tinglovchi gaplashadigan til va o'z madaniyatlaridagi boshqa tovushlar bilan bog'liqligini ko'rsatadi.

Musiqa madaniyati orqali jamiyat o'zining estetik va axloqiy qadriyatlarini avlodlarga yetkazadi. Musiqa pedagoglari bu jarayonda muhim vositachi sifatida ishtirok etadilar. Ular o'quvchilarga musiqa orqali nafaqat texnik bilimlarni, balki hissiy va madaniy boyliklarni ham yetkazib beradilar. Masalan, milliy an'analar, folklor va zamonaviy musiqa janrlari orqali o'quvchilar xalqning madaniy merosi bilan tanishadi, bu esa ularning jamiyatga bo'lgan hissiy bog'liqligini mustahkamlaydi.

Dekabr, 2025-Yil

Musiqqa ta'limining ijodiy va madaniy rivojlanishga ta'siri: Musiqqa pedagogikasi nafaqat an'anaviy bilimlarni o'rgatadi, balki yangi ijodiy tafakkurni shakllantiradi. Bu, o'z navbatida, musiqqa madaniyatiga yangiliklar olib kirishga xizmat qiladi. O'quvchilar ijodiy faoliyatlari orqali o'zlarining shaxsiy musiqiy yo'nalishlarini topadi va bu jarayonda musiqqa madaniyatiga yangi turtkilar beradi. Bu pedagogikaning ijtimoiy va madaniy rivojlanishdagi ahamiyatini yanada kuchaytiradi.

Globalizatsiya va madaniy xilma-xillik: Musiqqa pedagogikasining bugungi kunda eng dolzarb masalalaridan biri – globallashuv ta'sirida turli madaniyatlar o'rtasidagi musiqiy aloqalarni mustahkamlashdir. Turli milliy va xalqaro musiqiy an'analarni o'rganish orqali o'quvchilarda keng dunyoqarash shakllanadi.

Bu jarayon millatlar o'rtasidagi madaniy farqlarni qabul qilish va hurmat qilishga o'rgatadi, bu esa madaniy xilma-xillikni qadrlashga xizmat qiladi.

Musiqqa pedagogikasining ijtimoiy vazifalari: Musiqqa madaniyatining rivojlanishida pedagoglar muhim o'rin tutadi. Ular o'quvchilarni jamiyatning ijtimoiy va madaniy hayotiga faol ishtirok etishga jalb etadi. Musiqiy jamoalar, orkestrlar yoki xorlar orqali yoshlar o'z ijtimoiy ko'nikmalarini mustahkamlaydi, guruhda ishlash tajribasini oshiradi va jamoat oldida chiqish qilish orqali o'ziga bo'lgan ishonchni oshiradi. Shu bilan birga, musiqqa pedagoglari o'quvchilarning madaniy qadriyatlarini shakllantirishda yetakchi rol o'ynaydi.

Musiqqa pedagogikasi zamonaviy musiqqa madaniyatida faqat ta'lim vositasi sifatida emas, balki jamiyatning madaniy rivojlanishiga ta'sir qiluvchi muhim omil sifatida qaraladi. Musiqqa pedagoglari jamiyatning estetik, ijtimoiy va madaniy rivojlanishida katta hissa qo'shadi va yangi avlodlar uchun musiqiy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirishda yetakchi rol o'ynaydi.

Xulosa va takliflar. Musiqqa pedagogikasi musiqqa madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, uning ta'siri nafaqat musiqiy bilimlarni yetkazishda, balki shaxsiy, madaniy va ijtimoiy rivojlanishga hissa qo'shishda ham namoyon bo'ladi. Musiqqa pedagogikasi o'quvchilarda ijodkorlikni rivojlantiradi, ularga milliy va xalqaro madaniy qadriyatlarni anglash va qabul qilish imkoniyatini beradi. Musiqqa orqali o'quvchilarda estetika, ijodiy tafakkur va shaxsiy rivojlanishga oid muhim ko'nikmalar shakllanadi. Musiqqa pedagoglari esa bu jarayonda asosiy vositachi sifatida faoliyat yuritib, jamiyatning madaniy merosini avlodlarga yetkazishda muhim rol o'ynaydi.

Musiqqa ta'limining turli jihatlarini, metodlarini va yondashuvlarini yoritilib, o'quvchilarga nafaqat musiqiy ko'nikmalarni rivojlantirish, balki ularning umumiy akademik muvaffaqiyatlarini ham oshirish imkonini beradi.

Madaniy farqlar va turli musiqiy an'analarni o'quvchilarning musiqqa bilan bog'liq tajribalarini boyitib, ularning musiqiy bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlashga yordam beradi. Shu bilan birga, musiqqa ta'limi sohasidagi tadqiqotlar va interdisipliner yondashuvlar ushbu sohaning rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

Musiqqa pedagogikasi shaxsiy rivojlanishdan tortib, ijtimoiy va madaniy hayotga qadar ko'plab sohalargata'sir ko'rsatadi. Shuning uchun, musiqqa pedagogikasining rivojlanishi va zamonaviy yondashuvlar bilan boyitilishi musiqqa madaniyatining uzluksiz rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kempbell, Patrisiya Shekhan. "Dunyo bo'ylab musiqa o'rgatish". Nyu-York: Oksford universiteti nashriyoti, 2004.
2. Kertz-Welzel, Aleksandra. "Qo'shiqchi muza: Germaniyada uch asrlik musiqa ta'limi". Musiqa ta'limi tarixiy tadqiqotlar jurnali, XXVI № 1 (2004).
3. Pit Mozer va Jorj Makkay, muharrirlar. "Jamiyat musiqasi: qo'llanma". Russell House Publishing. 1-903855-70-5 ISBN. (2005).
4. Zokirov S. O'zbekiston musiqa pedagogikasi tarixida innovatsiyalar. O'zbekiston fanlar akademiyasi nashriyoti. (2018).

MODERN SCIENCE
& RESEARCH